

EXPLORANDO OS ESTADOS FÍSICOS DA ÁGUA: UMA ABORDAGEM DIDÁTICA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS NO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

 DOI: 10.5281/zenodo.16953710

Pedro Henrique Pereira Amaral

Licenciando em Química (UENF)

Maria Luiza Oliveira de Souza

Licencianda em Química (UENF)

Lucimar da Silva Pereira Junior

Professor na Rede Pública Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ.

Mestrando em educação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da

Educação (PPGCE/IECU). Pedagogo (ISEPAM) e Cientista Social (UNICSUL);

Licenciando em História pelo Centro Universitário ETEP. Especialização em Teoria

da História e Historiografia (FFOCUS), Antropologia Cultural e Social (FFOCUS) e

em Educação, Política e Sociedade (FESL).

RESUMO

Este artigo aborda o ensino dos estados físicos da água no 5º ano do Ensino Fundamental, destacando sua importância para a compreensão dos fenômenos naturais e o desenvolvimento do pensamento científico. A água, enquanto recurso essencial, exige uma abordagem didática que relacione conceitos científicos ao cotidiano dos alunos, promovendo a conscientização ambiental. Assim, o estudo propõe estratégias pedagógicas alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), favorecendo a aprendizagem interdisciplinar. A pesquisa, baseada em revisão bibliográfica e análise de práticas pedagógicas, demonstra que metodologias ativas, como experimentação, atividades lúdicas e abordagens interdisciplinares, potencializam o engajamento e a assimilação dos conteúdos. Além disso, a vinculação do tema a questões ambientais contribui para o desenvolvimento de competências críticas e socioambientais. Os resultados reafirmam a importância de práticas reflexivas no ensino de Ciências, preparando os alunos para compreender e enfrentar desafios ambientais e científicos de forma consciente e responsável.

Palavras-chave: Ensino de Ciências. Estados Físicos da Água. Aprendizagem Significativa. Ensino Fundamental. Metodologias Ativas.

INTRODUÇÃO

A água é considerada um recurso essencial para a vida no planeta. “Um elemento da natureza, transparente, sem sabor e odor, composto por dois gases: duas partes de hidrogênio (símbolo: H) e uma parte de oxigênio (Símbolo: O). Sua fórmula química é H₂O” (Garcez; Garcez, 2011, p. 5). As autoras mencionam que a água apresenta uma dinâmica fascinante em seus estados físicos: “líquido, sólido (gelo) e gasoso (vapor-d’água)” (Garcez; Garcez, 2011, p. 6).

No ambiente educacional, compreendermos as transformações da água em seus diferentes estados físicos torna-se necessário para o desenvolvimento do pensamento científico, incentivando os discentes a refletirem sobre os fenômenos naturais que ocorrem em seu cotidiano. No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, no 5º ano, o tema “Estados Físicos da Água” proporciona uma oportunidade rica de relacionarmos ciência e prática, promovendo o engajamento dos alunos.

Conforme destacam Silva, Bittencourt e Guzzo (2024, p. 1), “durante a vida acadêmica da criança ela vivencia experiências educacionais diferentes ao longo de todo o processo educacional”. Nesse contexto, o ensino dessa temática possibilitará a integração com outras áreas do conhecimento, como a Matemática e a Geografia. Essa abordagem interdisciplinar permitirá explorarmos aspectos como o ciclo da água, a medição de temperatura e o impacto ambiental relacionado ao uso e à preservação desse recurso essencial.

Isso se justifica pelo fato de que um currículo interdisciplinar viabiliza interações e conexões entre diferentes disciplinas, contribuindo para o pleno desenvolvimento escolar de cada aluno. É importante destacar que um currículo interdisciplinar não se resume à simples combinação de disciplinas em torno de um projeto comum, mas sim à construção de uma aprendizagem significativa e conectada (Silva; Bittencourt; Guzzo, 2024).

Portanto, ao abordarmos essa temática nas aulas de Ciências da Natureza, por sua vez, proporcionará não apenas a compreensão no aspecto teórico, mas também despertará o estímulo de uma consciência crítica acerca da preservação desse recurso tão importante.

Diante disso, a escolha desse tema justifica-se a partir da relevância da água como elemento primordial na vida humana e ambiental, além de sua presença constante no currículo de Ciências da Natureza do Ensino Fundamental – Anos

Iniciais. Dessa forma, trabalhar os estados físicos da água de forma interdisciplinar consequentemente contribuirá significativamente para o desenvolvimento de competências sociais, cognitivas e ambientais dos alunos, alinhando-se às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

O objetivo principal deste artigo é propor estratégias e recursos didáticos que auxiliem os professores na abordagem dos estados físicos da água, facilitando a compreensão desse conceito científico e seu impacto no cotidiano dos alunos. Por meio de uma análise didática, busca-se apresentar formas de engajar os estudantes, promovendo uma aprendizagem significativa e integradora.

A metodologia empregada baseia-se em uma pesquisa bibliográfica, com a revisão de literatura especializada em educação e no ensino de Ciências, além da consulta a materiais didáticos alinhados à BNCC. Essa abordagem permite compreender as melhores práticas para a inserção do tema nas aulas de Ciências do 5º ano, considerando os desafios e as possibilidades de aplicação prática.

Portanto, ao abordarmos o tema “Estados Físicos da Água”, este artigo pretende contribuir para o desenvolvimento de estratégias pedagógicas que favoreçam o aprendizado efetivo e a formação de cidadãos conscientes e responsáveis. O aprofundamento nesse tema permitirá o fortalecimento do ensino de Ciências e sua conexão com questões socioambientais relevantes para a atualidade.

A importância do ensino de Ciências no Ensino Fundamental: formando pensadores críticos nos anos iniciais

Para Chassot (2003 *apud* Oliveira; Fireman, 2021), o ambiente escolar configura-se como um espaço privilegiado para a disseminação de informações e a promoção do conhecimento. Nesse contexto, Silva, Bittencourt e Guzzo (2024, p. 1) em apoio a essa argumentação, destacam que atualmente, a escola se fundamenta na concepção de criança como “um ser pensante e livre”, ou seja, reconhece o estudante como protagonista ativo no processo de aprendizagem. Esse entendimento reforça a importância de práticas pedagógicas que valorizem a autonomia, a reflexão crítica e a construção significativa do conhecimento.

Ademais, conforme discutido por Silva, Ferreira e Vieira (2017, p. 286),

a escola é parte importante do contexto social e como tal reflete as mudanças da sociedade, assim há a necessidade de mudanças curriculares que atendam às novas perspectivas, de acordo com o atual momento histórico (Silva; Ferreira; Vieira; 2017, p. 286).

Nesse cenário, Oliveira e Fireman (2021) salientam que a escola deve desempenhar um papel social mais ativo, promovendo a ciência de forma inclusiva e conectada aos saberes do cotidiano, tornando-a acessível e significativa para todos. Essa perspectiva exige que as práticas educacionais estejam alinhadas às demandas sociais contemporâneas, favorecendo a formação de sujeitos críticos e conscientes.

O professor, enquanto agente transformador, desempenhará um papel central nesse processo. Ele deve compreender o ensino como um desestabilizador de verdades estabelecidas, desafiando os estudantes a questionar e reconstruir os saberes historicamente acumulados. Para tanto, é imprescindível que o currículo escolar adote uma abordagem interdisciplinar, promovendo conexões entre as áreas do conhecimento e assegurando práticas pedagógicas que estimulem a contextualização e a aplicabilidade dos conteúdos (Silva; Bittencourt; Guzzo, 2024).

Nesse sentido, a área de Ciências da Natureza, em particular, assume uma posição de destaque na formação básica dos estudantes. Durante o Ensino Fundamental, essa área proporciona uma compreensão integrada dos fenômenos naturais e tecnológicos, conectando o aluno ao mundo que o cerca. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC),

a área deve assegurar por meio de um olhar articulado de diversos campos do saber [...] o acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, bem como a aproximação gradativa aos principais processos, práticas e procedimentos da investigação científica (Brasil, 2018, p. 321).

Apropriando-se desse viés, o ensino de Ciências deve fomentar a capacidade de interpretação crítica e atuação responsável no mundo. Delizoicov e Slongo (2011) alertam para o fato de que as crianças são cotidianamente bombardeadas por informações disseminadas pelas mídias, muitas vezes desprovidas de fundamentação científica. Tal realidade reforça a necessidade de uma abordagem educativa que propicie o desenvolvimento do pensamento crítico, auxiliando os alunos a distinguir informações fidedignas e relevantes.

Nos anos iniciais, as aulas de Ciências despertam a curiosidade inata dos estudantes, incentivando-os a observar, questionar e investigar os processos naturais

de maneira sistemática. Conforme destaca a BNCC, ao ingressar no Ensino Fundamental, os alunos trazem consigo vivências e saberes prévios sobre o mundo natural e tecnológico, que devem ser valorizados e mobilizados no ambiente escolar (Brasil, 2018).

Nesse contexto, Oliveira e Fireman (2021, p. 17) ressaltam que “aprender ciências da natureza, numa perspectiva de inclusão social, resulta numa melhor qualidade de vida, facilita nossa leitura do mundo natural”. Tal abordagem promove não apenas o domínio de conhecimentos científicos, mas também a formação de cidadãos éticos e socialmente engajados. Portanto, o ensino de Ciências no Ensino Fundamental transcende a simples transmissão de conceitos. Ele envolve a relação entre ciência, sociedade e cultura local, destacando-se por sua relevância multifacetada.

Para Fracalanza, Amaral e Gouveia (1987 *apud* Silva; Ferreira; Vieira, 2017, p. 296), essa área deve viabilizar “o aprendizado dos conceitos básicos das ciências naturais”, bem como “possibilitar a compreensão das relações entre a ciência e a sociedade”, promovendo o entendimento das dinâmicas de produção e apropriação do conhecimento científico.

Além disso, Viecheneski, Lorenzetti e Carletto (2012) enfatizam que o avanço exponencial do conhecimento científico exige uma abordagem educacional que prepare os estudantes para lidar com os impactos e as implicações da ciência na vida cotidiana. Dessa forma, o ensino de Ciências deve ser constantemente adaptado para atender às demandas de um mundo em constante transformação, promovendo uma educação significativa, inclusiva e conectada às realidades sociais.

A compreensão do ensino de Ciências nos anos iniciais transcende a transmissão de conhecimentos técnicos e abrange a formação integral do sujeito, conectando ciência e sociedade de maneira indissociável. Como afirmam Silva, Ferreira e Vieira (2017, p. 298), “a distância entre ciências e sociedades é inexistente, sendo que a própria ciência é produto histórico das interações e ações humanas”. Tal perspectiva ressalta que o ensino de Ciências deve reconhecer sua interconexão com as demandas sociais, promovendo uma compreensão crítica e reflexiva do mundo.

Nesse contexto, o ensino de Ciências nos primeiros anos escolares não apenas introduz conceitos fundamentais, mas também contribui para a construção de valores essenciais, como o respeito à natureza e a percepção da interdependência entre seres

vivos e meio ambiente. Como destacado por Silva, Ferreira e Vieira (2017, p. 296-297)

As ciências naturais são comumente divididas nos conteúdos tradicionais de física, química e biologia, o que pode aparentar uma separação e distanciamento entre os conhecimentos; [no entanto], na prática, esses saberes estão interconectados (Silva, Ferreira e Vieira, 2017, p. 296-297).

Esse princípio de interconexão deve guiar o planejamento pedagógico, assegurando que os alunos percebam a ciência como um campo integrado e dinâmico.

Ao abordar temas como água, energia, clima e biodiversidade, o ensino de Ciências desperta nos estudantes a compreensão sobre a necessidade de preservação ambiental e sustentabilidade. Esses fundamentos, quando trabalhados de forma lúdica e contextualizada, fortalecem a capacidade dos alunos de dialogar com os desafios globais, além de fomentar a formação de cidadãos mais críticos e conscientes. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, o ensino de Ciências deve articular saberes históricos com as práticas investigativas, promovendo a reflexão e a ação efetiva no mundo social e natural (Brasil, 2018).

Portanto,

O ensino de ciências, entre outros aspectos, deve contribuir para o domínio das técnicas de leitura e escrita; permitir o aprendizado dos conceitos básicos das ciências naturais e da aplicação dos princípios aprendidos a situações práticas; possibilitar a compreensão das relações entre a ciência e a sociedade e dos mecanismos de produção e apropriação dos conhecimentos científicos e tecnológicos; garantir a transmissão e a sistematização dos saberes e da cultura regional e local (Amaral; Gouveia, 1986 *apud* Delizoicov; Slongo, 2011, p. 209).

Assim, a relevância do ensino de Ciências no Ensino Fundamental está diretamente relacionada à sua capacidade de preparar os estudantes para resolverem problemas práticos que impactam o cotidiano. Ademais, as aulas devem fomentar o pensamento investigativo, incentivando o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais. Por meio de estratégias pedagógicas interativas, como investigação científica e experimentação, os alunos exercitam a análise, a interpretação de dados e a resolução de problemas, habilidades essenciais para uma formação crítica e autônoma.

De mais a mais, a abordagem interdisciplinar e contextualizada possibilitará uma compreensão integrada dos fenômenos naturais, permitindo que os estudantes estabeleçam conexões entre os conhecimentos escolares e suas experiências de vida. Ao tratarmos temas como os estados físicos da água, o ciclo do carbono ou a nutrição, os professores não apenas ampliam o repertório científico dos alunos, mas também promovem reflexões críticas sobre questões sociais e ambientais. Ou seja,

[...] Não basta que os conhecimentos científicos sejam apresentados aos alunos. É preciso oferecer oportunidades para que eles, de fato, envolvam-se em processos de aprendizagem nos quais possam vivenciar momentos de investigação que lhes possibilitem exercitar e ampliar sua curiosidade, aperfeiçoar sua capacidade de observação, de raciocínio lógico e de criação, desenvolver posturas mais colaborativas e sistematizar suas primeiras explicações sobre o mundo natural e tecnológico [...] (Brasil, 2018, p. 331).

Por isso, o ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental, tendem a desempenhar um papel transformador ao contribuir para a formação de indivíduos curiosos, críticos e comprometidos com a sustentabilidade. A promoção de atividades práticas, associada à valorização da cultura local e regional, permite que os estudantes compreendam a ciência como uma ferramenta para a construção de uma sociedade mais justa e consciente, alinhada aos desafios do mundo contemporâneo.

Desvendando os Estados Físicos da Água: um caminho para a aprendizagem significativa

A água é um dos elementos mais abundantes e essenciais à vida na Terra, desempenhando um papel fundamental nos ciclos naturais e na manutenção dos ecossistemas. No contexto educacional, seu estudo desperta grande interesse nos alunos, pois está diretamente ligado ao cotidiano e às experiências práticas que vivenciam. Compreender os estados físicos da água é uma oportunidade para ampliar o conhecimento sobre os fenômenos naturais e estimular a curiosidade científica desde os primeiros anos escolares.

Os estados físicos da água – sólido, líquido e gasoso – são transformações diretamente influenciadas pelas variações de temperatura e pressão, fenômenos que os estudantes podem observar de forma concreta em diversas situações do dia a dia, como na formação de gelo no congelador, no derretimento de um cubo de gelo à

temperatura ambiente, na evaporação da água de uma panela aquecida no fogão, na condensação do vapor d'água em superfícies frias (como no espelho do banheiro após um banho quente) e na formação de geada em noites frias.

No ambiente escolar, podemos perceber as transformações dos estados físicos da água em momentos como o derretimento do gelo utilizado em experimentos durante as aulas de ciências, a evaporação da água deixada em recipientes ao ar livre, a condensação do vapor d'água nas janelas em dias frios, a formação de gotículas em garrafas com bebida gelada e o aquecimento da água em laboratórios para observação da ebulição.

Em consonância com os exemplos mencionados, é possível observarmos que “as transições entre esses estados ocorrem o tempo todo e têm um importante papel na manutenção das condições climáticas e da vida. Os seres vivos, constituídos principalmente de água, interagem e dependem dessas mudanças” (Castro; Orlandi; Schiel, 2009, p. 55).

Ou seja, essas transformações não ocorrem apenas no ambiente escolar ou doméstico, mas também em fenômenos climáticos mais amplos, como a formação de nuvens, a precipitação da chuva e a regulação térmica dos ecossistemas. Compreender essas interações permite aos alunos relacionar os conceitos aprendidos em sala de aula com o funcionamento da natureza, tornando o aprendizado mais significativo.

Para exemplificar, trago ao corpo do artigo um plano de aula retirado do *site Escola Educação* (<https://escolaeducacao.com.br/>), a respeito da temática *Estados físicos da água*, voltado para o 5º ano do Ensino Fundamental. Esse plano busca apresentar aos alunos um entendimento sobre quais são e como acontecem as mudanças de estado físico da água, por meio de uma abordagem prática e investigativa.

Figura 1: Plano de Aula – Ciências da Natureza

Plano de aula – Estados físicos da água

2ª e 3ª aulas

TEMA: Estados físicos da água

TEMPO SUGERIDO: 3 aulas

OBJETIVOS:

- Enxergar a água como componente importante do nosso corpo e do planeta.
- Perceber que sem água os seres vivos não sobreviveriam.
- Reconhecer a água em diferentes estados físicos.
- Entender que as mudanças de temperatura e pressão atmosférica são as responsáveis por mudar o estado físico da água.

MATERIAL NECESSÁRIO:

- Água
- Jarra
- Forma de gelo
- Panela com tampa
- Gelo
- Termômetro (recomenda-se o infravermelho)
- Congelador ou freezer
- Fogão

DESENVOLVIMENTO:

1ª aula

1. Comece a aula perguntando aos alunos onde é possível encontrar água em nosso planeta. As crianças tendem a associar água a líquido e provavelmente irão citar: rio, lago, mar, oceano, piscina, no filtro de casa, na torneira, no chuveiro, etc.
2. Explique a diferença entre os tipos de água: doce e salgada, potável e não potável, por exemplo.
3. Faça perguntas disparadoras como: “Mas e as geleiras, são formadas de que?”, “Qual a composição das nuvens?”, “De onde vem o gelo que você coloca no seu suco?”, “Para onde vai a água da roupa molhada quando é estendida no varal?”, “E se eu colocar minha garrafinha de água no congelador?”, “Do que é composta nossa urina e nosso suor?”. Escute as respostas e tente nomear os estados físicos durante o debate.
4. É importante que os alunos saibam que 70% do planeta e do nosso corpo são feitos de água. Que precisamos de água para todas nossas funções metabólicas, para que nosso corpo funcione.
5. Escreva os três estados físicos da água no quadro (sólido, líquido e gasoso) e explique cada um deles para os alunos.

1. Explique aos alunos o que é pressão atmosférica e fale sobre mudanças de temperatura. Eles deverão entender que a pressão atmosférica só irá mudar entre regiões diferentes, portanto ela é constante dentro da escola. No entanto, a temperatura pode variar se colocarmos a água no congelador ou em uma panela no fogão.
2. Se a escola tiver uma cozinha disponível, faça algumas experiências com os alunos. Se não tiver, faça as experiências em casa e filme para mostrar a eles.
3. Coloque água em uma jarra, meça a temperatura dela com auxílio do termômetro.
4. Coloque metade dessa água em uma forminha de gelo (não coloque muita para que congele mais rápido) e a outra metade em uma panela que possua tampa.
5. Leve a forminha de gelo para o congelador e a panela ao fogo, lembre-se que crianças não devem manusear o fogão, essa etapa deve ser realizada por um adulto e as crianças apenas observam de uma distância segura.
6. Meçam a temperatura da água no congelador de 20 em 20 minutos.
7. Espere a água que está na panela ferver, observe que agora existe uma névoa saindo da panela, pergunte aos alunos o que significa isso.
8. Tampe a panela mostrando aos alunos que a tampa está seca, espere alguns minutos, retire a tampa e questione por que a tampa está molhada agora.
9. Coloque o gelo, a água natural e a água recém fervida (que ainda esteja com vapor) em cima da mesa. Mostre aos alunos que apenas mudando as temperaturas agora vocês têm água em 3 estados físicos: o líquido, o sólido e o gasoso.

AValiação:

Dê situações diferentes para que as crianças resolvam por escrito e entreguem:

1. Uma família fará um suco e precisa de água, alguém vai comprar, mas traz apenas gelo. O que fazer para obter água para o suco?
2. Um rapaz resolve fazer um chá de hortelã, ele coloca água e as folhas na panela e leva ao fogo. Enquanto ferve, ele resolve dar uma volta no quintal e encontra um vizinho. A conversa se alonga e quando ele volta pra cozinha, toda a água do chá secou. Pra onde foi a água?
3. Dois irmãos costumam brincar e se alimentar juntos, um toma bastante água e o outro prefere tomar refrigerante quando sente sede. O que pode acontecer com cada um deles?

Fonte: Escola Educação (2020).

Nele, podemos notar que a metodologia proposta estimula a observação e a experimentação, incentivando os alunos a perceberem as transformações da água em diferentes condições. Entre as atividades sugeridas, estão a realização de experimentos simples, como congelamento e fusão do gelo, evaporação da água em recipientes expostos ao sol e a condensação do vapor d'água em superfícies frias. Essas práticas auxiliam na construção do conhecimento, pois possibilitam que os estudantes visualizem e compreendam os fenômenos de forma concreta, tornando a aprendizagem mais dinâmica e interativa.

Além disso, o plano de aula propõe discussões e questionamentos que promovem o pensamento crítico dos alunos, levando-os a refletir sobre a importância da água para a vida e sua presença no cotidiano. Dessa forma, a abordagem adotada reforça a ideia de que a ciência pode ser ensinada de maneira acessível e estimulante, despertando nos estudantes o interesse pela investigação científica e pelo meio ambiente.

Além desse material apresentado, o site *Tudo Sala de Aula* (<https://www.tudosaladeaula.com/>), uma plataforma voltada para todas as áreas do conhecimento e que disponibiliza atividades gratuitas e formativas para professores, publicou em 2021 uma atividade sobre o ciclo da água para turmas do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental. Além das atividades, o site forneceu um planejamento detalhado para auxiliar o professor no ensino da temática.

De acordo com esse planejamento, o Objeto do Conhecimento abordado é o Ciclo da Água, e o Objetivo da Aula consiste em fazer com que os alunos conheçam o ciclo da água no planeta Terra, compreendendo as transformações dos estados físicos pelos quais a água passa. Além disso, as habilidades contempladas seguem as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), especificamente:

- (EF04CI03) – Concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento são reversíveis (como as mudanças de estado físico da água) e outras não (como o cozimento do ovo, a queima do papel etc.) (Brasil, 2018).
- (EF05CI03) – Selecionar argumentos que justifiquem a importância da cobertura vegetal para a manutenção do ciclo da água, a conservação dos solos, dos cursos de água e da qualidade do ar atmosférico (Brasil, 2018).

Esses elementos do planejamento são essenciais para garantir que o ensino sobre os estados físicos da água seja estruturado, alinhado às diretrizes educacionais e adequado ao nível de compreensão dos alunos.

Figura 2: Aula - Estados Físicos da Água

Tudo Sala de Aula

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS	
ESTUDANTE:	
PROFESSOR (A):	DATA: ___/___/___
ESCOLA:	TURMA:

1. Na natureza, os estados físicos da água mudam com a variação da temperatura do ambiente.
Observe a imagem:

Os blocos que formam a água (que chamamos molécula) reagem à mudança de temperatura se transformando em:

- fução, plasma ou líquido.
- gasoso, sólido ou fução.
- líquido, gasoso ou plasma.
- sólido, líquido ou gasoso.

2. Rafaela acabou esquecendo o gelo fora do congelador e ele derreteu. Isso aconteceu porque o gelo passou do estado:

- sólido para o gasoso.
- sólido para o líquido.
- gasoso para o líquido.
- líquido para o gasoso.

3. As mudanças do estado físico da água podem ser notadas em muitas situações do nosso dia a dia. Qual mudança de estado físico acontece quando as roupas estão secando no varal da sua casa?

- Vaporização.
- Condensação.
- Solidificação.
- Fusão.

4. Daiane colocou água numa chaleira para ferver com a intenção de fazer um pouco de café. Ela se distraiu checando suas mensagens no telefone até que se lembrou da chaleira no fogão. Quando apagou o fogo, ficou assustada, pois não havia nenhuma água no recipiente. O processo que ocorreu com a água é chamado de:

- Condensação.
- Calefação.
- Evaporação.
- Solidificação.

5. Às vezes, o fenômeno da precipitação acontece na forma de pedaços de gelo que caem do céu. Esses devastam telhas de casas, amassam veículos e podem machucar pessoas. Essa forma de precipitação é chamada de:

- Granizo.
- Chuva.
- Neve.
- Géiser.

6. Bruno colocou água numa vasilha e levou ao congelador. Duas horas depois, ele viu que a água congelara completamente. Nesse caso, a água passou do estado _____ para o estado _____.

A alternativa que completa o texto é:

- Sólido e líquido.
- Líquido e sólido.
- Gasoso e sólido.
- Gasoso e líquido.

7. Luana preparou um suco de maracujá e colocou bastante gelo, pois estava muito calor.

Entretanto, com o passar do tempo, o gelo derreteu. No processo de derretimento do gelo do suco de Luana ocorreu a:

- Condensação.
- Solidificação.
- Liquefação.
- Fusão.

8. Observe os trechos abaixo e depois resolva à questão:

Quanto mais frio o ambiente, mais juntos os blocos de água estarão, nesse caso, teremos o estado _____ da água.

A água em seu estado _____ não possui forma própria, ela assume o formato do recipiente na qual estiver contida.

O estado _____ ocorre quando uma substância no estado líquido é aquecida. Isso causa aumento na agitação molecular e as moléculas separam-se umas das outras.

Marque a alternativa que completa corretamente e respectivamente os trechos acima:

- líquido, fusão e gasoso.
- gasoso, sólido e líquido.
- sólido, líquido e gasoso.
- líquido, gasoso e sólido.

9. Sabemos que a água é uma substância formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio.

A fórmula química que representa a água é:

- O₂H₁
- OH⁺
- H⁺O₂
- H₂O

10. Podemos dizer que a água que sai pela torneira está no estado:

- Plasma.
- Líquido.
- Gasoso.
- Sólido.

Fonte: Tudo Sala de Aula (2021).

A partir das atividades e abordagens sugeridas, é possível tornar o aprendizado mais dinâmico e contextualizado, permitindo que os alunos compreendam não apenas as transformações da água, mas também a relevância desse conhecimento para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade. Ao integrar teoria e prática, o ensino dos estados físicos da água torna-se uma experiência enriquecedora, contribuindo para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da curiosidade científica e da conscientização ambiental nos alunos.

Esses conceitos não só possibilitam a introdução de princípios básicos da física e da química, mas também fortalecem a percepção dos alunos sobre a relação entre ciência, natureza e sustentabilidade. A abordagem desse tema no 5º ano do Ensino Fundamental contribui para a construção de um repertório científico que será expandido em etapas posteriores da educação básica.

Estudar a água e seus estados físicos também oferece uma conexão direta com questões ambientais, como a escassez de recursos hídricos e o impacto do aquecimento global nos ciclos naturais. Ao explorarmos esses temas, as aulas de Ciências podem ir além da abordagem teórica, promovendo uma conscientização socioambiental nos alunos. Assim, o estudo da água se torna não apenas um tema de interesse acadêmico, mas também uma ferramenta para formar cidadãos mais conscientes e engajados.

Os estados físicos da água são apresentados de maneira prática e envolvente quando os alunos observam fenômenos como a fusão do gelo, a evaporação da água ao ferver ou a condensação em superfícies frias. O estado sólido ocorre quando a água é exposta a temperaturas inferiores a 0 °C, formando gelo ou neve. Já no estado líquido, a água assume sua forma mais conhecida, fluindo livremente e adaptando-se aos recipientes. No estado gasoso, a água se transforma em vapor, tornando-se invisível ao olho humano, mas perceptível em fenômenos como a formação de nuvens e a umidade do ar (Nova Escola, 2017).

Essas transições entre os estados físicos, conhecidas como mudanças de estado, como fusão, solidificação, vaporização e condensação, são regidas por princípios científicos que podem ser explorados em sala de aula por meio de experimentos simples. Essas atividades possibilitam que os estudantes observem, de forma prática, as transformações da matéria e compreendam a relação entre temperatura e estado físico, facilitando a assimilação de conceitos muitas vezes abstratos.

Além disso, a água em seus diferentes estados é essencial para a vida no planeta. Por exemplo, o estado líquido é crucial para a sobrevivência dos seres vivos, o estado sólido contribui para a formação de habitats específicos, como geleiras, e o estado gasoso desempenha um papel importante no ciclo hidrológico. Ao explorar essas características, os alunos podem entender como as propriedades da água são indispensáveis para a manutenção da vida e para o equilíbrio ambiental.

Para garantir uma aprendizagem significativa sobre os estados físicos da água, é necessário adotar metodologias que promovam a participação ativa dos alunos. Experimentos práticos, como o congelamento e a evaporação da água, despertam o interesse e facilitam a compreensão dos conceitos. Além disso, o uso de recursos visuais, jogos e atividades lúdicas reforça a retenção do conteúdo, tornando o aprendizado mais envolvente e eficaz.

O uso da interdisciplinaridade também contribui para o aprofundamento do tema. Por exemplo, na Matemática, os alunos podem explorar gráficos que relacionam temperatura e tempo para entender os processos de fusão e ebulição. Na Geografia, é possível discutir o ciclo da água e sua importância para os ecossistemas. Essas conexões permitem que os estudantes percebam a ciência como uma área integrada ao cotidiano e relevante para diversas disciplinas.

Para promover a interdisciplinaridade realmente é preciso a colaboração e a parceria entre as disciplinas do currículo para que ela se efetive na prática e isso para os estudantes significa promover um ensino capaz de produzir conhecimento (Silva; Bittencourt; Guzzo, 2024, p. 1).

Outro caminho é fomentar a conscientização ambiental, promovendo debates sobre o uso responsável da água e sua preservação. Trabalhar esses temas nas aulas ajuda os alunos a compreenderem os impactos das ações humanas nos recursos hídricos e a importância de atitudes sustentáveis. Ao relacionarmos os estados físicos da água com questões ambientais, o aprendizado transcende a sala de aula e ganha uma dimensão prática e cidadã.

Por fim, a abordagem dos estados físicos da água no Ensino Fundamental é uma oportunidade para estimular o pensamento crítico e o engajamento dos alunos com a ciência. Ao explorar conceitos científicos de forma prática, interdisciplinar e contextualizada, os estudantes não apenas ampliam seu conhecimento sobre o mundo natural, mas também desenvolvem competências importantes para a formação integral. Dessa maneira, o ensino de Ciências se consolida como uma ferramenta poderosa para a construção de um aprendizado significativo e transformador.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A temática central deste texto levou a uma discussão em torno da importância do ensino dos estados físicos da água no 5º ano do Ensino Fundamental, destacando seu papel no desenvolvimento do pensamento científico e na compreensão dos fenômenos naturais. A fim de trabalhar com essa indagação, tomou-se como ponto de partida a análise de práticas pedagógicas e estratégias didáticas que favorecem uma abordagem interdisciplinar, alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), para tornar o aprendizado mais significativo e engajante. Voltando à ideia de

conscientização ambiental, pressupõe-se que a compreensão dos estados físicos da água, suas transformações e o ciclo da água, contribuem para a formação de cidadãos mais críticos, responsáveis e conscientes dos desafios socioambientais contemporâneos.

Por fim, é possível, como fruto desta análise, concluir que o ensino dos estados físicos da água, quando realizado de forma prática e integrada com outras disciplinas, favorece não apenas o desenvolvimento das competências científicas dos alunos, mas também sua formação cidadã. A integração de atividades experimentais e a discussão sobre a importância da água e sua preservação no cotidiano contribuem para uma aprendizagem significativa, que vai além da sala de aula e se conecta com questões ambientais globais. Assim, o estudo dos estados físicos da água emerge como uma ferramenta poderosa para a formação de alunos críticos, preparados para enfrentar os desafios da sociedade e colaborar com a sustentabilidade do planeta.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 18 Fev. 2025.

CASTRO, Antônio Carlos de. ORLANDI, Angelina Sofia. SCHIEL, Dietrich. Estados Físicos da Água. In: SCHIEL, Dietrich; ORLANDI, Angelina Sofia. **Ensino de Ciências por Investigação**. Universidade de São Paulo. Centro de Divulgação Científica e Cultural, 2009. Disponível em: www.livrosabertos.abcd.usp.br/portaldelivros USP/catalog/book/1292. Acesso em: 25 Jan. 2025.

DELIZOICOV, Nadir Castilho; SLONGO, Iône Inês Pinsson. O ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental: elementos para uma reflexão sobre a prática pedagógica. **Série-Estudos-Periódico do Programa de Pós-Graduação em Educação da UCDB**, 2011.

GARCEZ, Lucília; GARCEZ, Cristina. **Água**. 1. ed. São Paulo: Callis Ed., 2011.

NOVA ESCOLA. **Os estados físicos da água**. 2017. Disponível em: <https://novaescola.org.br/>. Acesso em: 24 Jan. 2025.

OLIVEIRA, Rosemeire da Silva Dantas; FIREMAN, Elton Casado. Alfabetização científica e a Base Nacional Comum Curricular nos anos iniciais do Ensino Fundamental. In: LIRA, Tatiane Hilário de; FIREMAN, Elton Casado (Org.). **Ensino de Ciências para os Anos Iniciais: Teorias e Práticas**. Maceió, AL: Editora Olyver, 2021.

SILVA, Cristiane Pacheco Pires; BITTENCOURT, Oraide Suzana Antunes; GUZZO, Guilherme Brambatti. Água e seus estados físicos: uma proposta de ação interdisciplinar. **Scientia cum Industria**, [S. l.], v. 12, n. 1, p. e231217, 2024.

VIECHENESKI, Juliana Pinto; LORENZETTI, Leonir; CARLETTO, Marcia Regina. Desafios e práticas para o ensino de Ciências e alfabetização científica nos anos iniciais do Ensino Fundamental. **Atos de Pesquisa em Educação**, [S. l.], v. 7, n. 3, p. 853–876, 2012.